

*Алла ГОРДЕЮК,
кандидатка юридичних наук, доцентка, професор «ХАІ»
доцентка кафедри права Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7423-3673>
e-mail: a.hordeiuk@khai.edu*

*Руслан ДЕДУРА,
аспірант кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2248-2565>
e-mail: r.i.demura@csn.khai.edu*

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

У даній роботі висвітлюється питання правової регламентації забезпечення кібербезпеки цивільної авіації на міжнародному (в тому числі регіональному) та національному рівнях. Зазначено на Чиказьку конвенцію як базовий міжнародний нормативний акт у сфері цивільної авіації, котрий встановлює керівні положення щодо забезпечення безпечного функціонування цивільної авіації та слугує правовим підґрунтям для діяльності Міжнародної організації цивільної авіації. Зазначено, що ця організація є платформою для нормотворчості і суттєвим результатом її діяльності є доопрацювання Додатку 17 «Авіаційна безпека» Стандартів та рекомендованих практик (SARPs) та додання нового Стандарту, що рекомендує державам розробляти і впроваджувати заходи захисту критичних інформаційно-комунікаційних систем та даних цивільної авіації від кібератак. При цьому зауважено на рекомендаційний характер положень SARPs, що тягне за собою проблему обов'язкового їх дотримання та створює суттєву прогалину в системі забезпечення кібербезпеки на глобальному рівні. Також охарактеризовано багаторівневу нормативну архітектуру забезпечення кібербезпеки в авіаційній галузі на рівні ЄС, зокрема зазначено на нову Директиву (ЄС) 2022/2555 (NIS 2) з кібербезпеки, яка поширює єдину правову рамку кібербезпеки, зокрема на авіаційний сектор, встановлює вимоги до управління ризиками та обов'язкового звітування про інциденти. Вказано на як очевидну законодавчу прогалину – відсутність норм про кібербезпеку цивільної авіації у Повітряному кодексі України та на доцільність внесення до нього відповідних змін з метою гармонізації національного авіаційного права з правом ЄС. У кримінально-правовому аспекті стосовно міжнародного кримінального переслідування кібератак на авіацію зазначено на відсутність правової регламентації у зв'язку з несанкціонованим втручанням у функціонування авіаційних систем. Зроблено висновки про те, що правове забезпечення кібербезпеки цивільної авіації перебуває на сьогодні у стані активного формування і про те, що цей процес у силу його актуальності потребує постійного контролю з боку міжнародного авіаційного співтовариства.

Ключові слова: авіаційна галузь, цивільна авіація, кібербезпека, кібератака, правова регламентація

LEGAL ASPECTS OF CYBERSECURITY IN CIVIL AVIATION

This paper examines the legal framework governing cybersecurity in civil aviation at the international, regional, and national levels. The Chicago Convention is identified as the fundamental international legal instrument in the field of civil aviation, establishing the guiding principles for the safe operation of civil aviation and serving as the legal basis for the activities of the International

Civil Aviation Organization. The paper notes that this organization acts as a platform for rule-making, and that one of the significant outcomes of its activities is the revision of Annex 17 “Aviation Security” to the Standards and Recommended Practices (SARPs), as well as the introduction of a new Standard recommending that States develop and implement measures to protect critical civil aviation information and communication systems and data from cyberattacks. At the same time, attention is drawn to the non-binding nature of the SARPs provisions, which creates the problem of inconsistent compliance and constitutes a significant gap in the global cybersecurity framework.

The paper also characterizes the multi-level regulatory architecture of cybersecurity in the aviation sector at the EU level, with particular attention to Directive (EU) 2022/2555 (NIS 2), which extends a common cybersecurity framework to, inter alia, the aviation sector and establishes requirements for risk management and mandatory incident reporting. The paper identifies an obvious legislative gap, namely the absence of provisions on civil aviation cybersecurity in the Air Code of Ukraine, and substantiates the expediency of introducing relevant amendments in order to harmonize national aviation law with EU law. From the perspective of criminal law and international criminal prosecution of cyberattacks targeting aviation, the paper points to the absence of specific legal regulation concerning unauthorized interference with the operation of aviation systems. It is concluded that the legal framework for civil aviation cybersecurity is currently undergoing active development and that, given its importance, this process requires constant attention from the international aviation community.

Keywords: aviation industry, civil aviation, cybersecurity, cyberattack, legal regulation.

Вступ.

Увага до тематики з правового забезпечення кібербезпеки цивільної авіації зумовлена глобальною цифровізацією цієї галузі – від автоматизованих систем управління повітряним рухом (АТМ) до бортових авіоніки та наземної інфраструктури. Такі стрімкі зміни суттєво розширили поверхню кібератак на об’єкти критичної інфраструктури та актуалізували потребу у вдосконаленні правової регламентації щодо створення дієвих механізмів убезпечення авіаційних кібертехнологій.

Виклад основного матеріалу.

Базовим міжнародно-правовим інструментом для авіаційної галузі на сьогодні залишається Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказька конвенція), яка хоча й не містить прямих норм щодо кіберзахисту, але слугує конституційною основою для діяльності Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, далі – ІКАО). У відповідь на нові загрози, 41-а сесія Асамблеї ІКАО у 2022 р. ухвалила Резолюцію А41-19 «Addressing Cybersecurity in Civil Aviation», що прийшла на зміну резолюціям А39-19 (2016) та А40-10 (2019) та закликала держави впроваджувати Стратегію кібербезпеки цивільної авіації, засновану на семи стовпах: міжнародна співпраця, управління, ефективне законодавство, кібербезпекова політика, обмін інформацією, управління інцидентами та розбудова потенціалу [1]. Ключовим нормативним досягненням стало включення до Додатку 17 «Авіаційна безпека» SARPs до Чиказької конвенції Стандарту 4.9.1, що рекомендує державам розробляти і впроваджувати заходи захисту критичних інформаційно-комунікаційних систем та даних цивільної авіації від кібератак [2]. Попри це, правова природа SARPs не є юридично обов’язковою у класичному розумінні міжнародного права, що породжує правозастосовну проблему дотримання: держава може нотифікувати різницю між своїм законодавством і стандартом, а не бути юридично зобов’язаною усунути її. Це становить суттєву прогалину в системі забезпечення кібербезпеки на глобальному рівні.

На регіональному рівні, зокрема на рівні ЄС сформовано багаторівневу нормативну архітектуру забезпечення кібербезпеки в авіаційній галузі. Так, Директива ЄС 2022/2555 (NIS 2) з кібербезпеки набула чинності 16 січня 2023 р. та замінила Директиву ЄС (NIS 1) з 18 жовтня 2024 р. Вона поширює єдину правову рамку кібербезпеки, зокрема на транспортний та авіаційний сектори, встановлює вимоги до управління ризиками та обов'язкового звітування про інциденти [3]. Водночас Імплементативний Регламент ЄС 2023/203 (EASA Part-IS) як законодавчий акт з інформаційної безпеки в авіаційній галузі, запровадив авіаційно-специфічні вимоги до систем управління інформаційною безпекою (ISMS) для організацій, що підпадають під сертифікацію EASA (організацій з технічного обслуговування, авіаційних навчальних центрів тощо). Принципово важливим є те, що відповідність NIS 2 не означає автоматичної відповідності Part-IS: ці два нормативні акти мають різний предметний охоп та цілі, і EASA наразі опрацьовує механізм взаємозаліку [4]. Для України, яка взяла курс на євроінтеграцію та імплементацию *acquis communautaire*, це означає необхідність двоколісного виконання авіаційного законодавства ЄС в рамках Угоди про асоціацію та адаптації до NIS 2 у сфері критичної інформаційної інфраструктури.

Правову основу кібербезпеки в Україні складає Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 № 2163-VIII, який визначає критичну інформаційну інфраструктуру (КІІ) та встановлює систему суб'єктів кібербезпеки на чолі з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО [5]. Авіаційна інфраструктура підпадає під транспортний сектор КІІ. Постанова КМУ від 19.06.2019 № 519 затвердила загальні вимоги до кіберзахисту об'єктів КІІ, що гармонізовані зі стандартами ЄС, НАТО та NIST (Національний інститут стандартів і технологій США – федеральне агентство, що розробляє технічні стандарти, методики вимірювань та рекомендації у сфері кібербезпеки). [6]. Разом з тим Повітряний кодекс України не містить спеціальних норм щодо кібербезпеки, що є очевидною законодавчою прогалиною. Вбачається доцільним внесення змін до Повітряного кодексу з метою закріплення: обов'язку авіаційних операторів мати сертифіковану ISMS, правового режиму кіберінциденту в авіації та відповідальності за його незвітування. Такі зміни відповідали б Standard 4.9.1 Annex 17 та вимогам Part-IS і сприяли б гармонізації з правом ЄС.

Щодо кримінально-правового виміру та міжнародного кримінального переслідування кібератак на авіацію, то слід зазначити, що Конвенція про боротьбу з незаконними актами відносно міжнародної цивільної авіації (Пекінська конвенція) від 2010 р. (Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation) та Пекінський протокол від 2010 р., що доповнив Гаазьку конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р., розширили склади злочинів у сфері авіаційної безпеки, охопивши кібератаки на бортові системи управління [1]. Асамблея ІКАО 41а від 2022 р. закликала держави ратифікувати ці документи саме як інструменти боротьби з кіберзагрозами цивільній авіації. Також Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 2001 р. (Будапештська конвенція), ратифікована Україною у 2005 р., закладає загальні кримінально-правові стандарти щодо несанкціонованого втручання в комп'ютерні системи [7]. Проте жодний з цих документів не містить спеціальних норм щодо авіаційних систем організації повітряного руху (АТМ), авіоніки або систем управління аеропортом. Це свідчить про наявність *lacuna legis* (правової прогалини) у міжнародному кримінальному праві, яка потребує заповнення або через розробку спеціального протоколу до Будапештської конвенції, або через відповідні положення у майбутніх актах ІКАО.

Слід зазначити, що транскордонний характер кіберзагроз авіації породжує комплекс правових проблем: колізії юрисдикцій, складнощі атрибуції нападу конкретному суб'єкту та

відповідальності держав за дії підконтрольних їм угруповань. Стаття 1 Чиказької конвенції закріплює повний і виключний суверенітет держави над її повітряним простором, що могло б слугувати основою для юрисдикційних претензій у разі кібератаки на авіаційні системи в межах державної юрисдикції. Водночас «Стратегія кібербезпеки ІКАО» прямо передбачає, що координація кібербезпеки авіації повинна виходити за межі цивільної авіації та охоплювати взаємодію з національними/міжнародними органами кібербезпеки, правоохоронними структурами та військовими [8]. Це ставить питання розмежування між цивільно-правовим режимом ІКАО та режимом міжнародної відповідальності держав за кіберопераціями. За відсутності обов'язкових норм про атрибуцію кібератак у повітряному праві перспективним є застосування Tallinn Manual 2.0 від 2017 р. як доктринального інструменту тлумачення норм міжнародного права щодо кібероперацій проти критичної інфраструктури, включаючи авіаційну. Для України як держави, що перебуває в стані збройного конфлікту, питання атрибуції та відповідальності за кібератаки проти аеронавігаційної інфраструктури набуває практичного виміру.

Висновки.

Таким чином, у підсумку за наведеною вище аналітикою, можемо зауважити, що система міжнародно-правового забезпечення кібербезпеки цивільної авіації на сучасному етапі перебуває у стані активного формування. Її розвиток характеризується поліцентричністю джерел правового регулювання – від рекомендаційних актів ІКАО до юридично обов'язкових актів права Європейського Союзу, що зумовлює як нормативну багаторівневість, так і певну фрагментарність відповідного регулювання. З огляду на особливу значущість кіберзахисту для безпечного функціонування цивільної авіації цей процес потребує постійної уваги й координації з боку міжнародного авіаційного співтовариства.

До ключових правових прогалин у досліджуваній сфері доцільно віднести: по-перше, необов'язковий характер стандартів і рекомендованої практики ІКАО щодо кіберзахисту; по-друге, відсутність спеціальних норм щодо кіберінцидентів у сфері цивільної авіації в Повітряному кодексі України; по-третє, наявність прогалини у міжнародному кримінальному праві стосовно кваліфікації та переслідування кібератак на авіаційні системи.

Для України як держави-кандидата на членство в Європейському Союзі першочерговим завданням є імплементація та належна адаптація вимог Директиви (ЄС) 2022/2555 (NIS 2) і нормативних положень EASA Part-IS до національного законодавства з урахуванням специфіки авіаційного сектору. Саме такий підхід сприятиме посиленню правових засад кібербезпеки цивільної авіації та подальшій гармонізації національного авіаційного права з правом ЄС.

Список використаних джерел:

1. ICAO Assembly Resolution A41-19: Addressing Cybersecurity in Civil Aviation. 2022. URL: <https://www.icao.int/sites/default/files/sp-files/aviationcybersecurity/Documents/A41-19.pdf> (дата звернення: 22.03.2026).
2. Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation – Aviation Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference/ 12th ed., Amendment 18. Montreal : ICAO, 2022. URL: <https://www.icao.int/aviation-security-policy-section/Annex17> (дата звернення: 22.03.2026).
3. Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, amending Regulation (EU) No 910/2014 and Directive (EU) 2018/1972, and repealing Directive (EU) 2016/1148 (NIS 2

Directive) // Official Journal of the European Union. 2022. L 333. P. 80–152. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/eng> (дата звернення: 22.03.2026).

4. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/203 of 27 October 2022 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council, as regards requirements for the management of information security risks with a potential impact on aviation safety // Official Journal of the European Union. 2023. L 31. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj (дата звернення: 22.03.2026).

5. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2163-19> (дата звернення: 22.03.2026).

6. Про затвердження Загальних вимог з кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури : постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/518-2019-%D0%BF> (дата звернення: 22.03.2026).

7. Конвенція про кіберзлочинність : Конвенція Ради Європи від 23.11.2001, ратифікована Законом України № 2824-IV від 07.09.2005 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_575 (дата звернення: 22.03.2026).

8. Aviation Cybersecurity Strategy [Електронний ресурс]. – Montreal : International Civil Aviation Organization, 2019. URL: https://www.icao.int/sites/default/files/Meetings/a42/Documents/AVIATION-CYBERSECURITY-STRATEGY.EN_.pdf (дата звернення: 22.03.2026).

9. Svanadze V. Кібербезпека в цивільній авіації та існуючі виклики // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2020. Т. 4, № 57. С. 27–33. DOI: 10.18372/2307-9061.57.15039.

10. Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation (Beijing Convention, 2010) [Електронний ресурс]. ICAO Doc 9960. URL: https://www.icao.int/sites/default/files/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf (дата звернення: 22.03.2026).